

СВИДЕТЕЛЬСТВО

ИТОГИ НАУКИ В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ 2020

НАСТОЯЩЕЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО:

Любимов Владимир Валерьевич

"ТРЕХКОМПОНЕНТНЫЙ КВАРЦЕВЫЙ МАГНИТОМЕТР"

ЯВЛЯЕТСЯ АВТОРОМ НАУЧНОЙ РАБОТЫ, ОПУБЛИКОВАННОЙ В СБОРНИКЕ
70 МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ЕВРАЗИЙСКОГО НАУЧНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ

Место проведения: Россия, г. Москва, 24-25 декабря 2020 г.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:
ОРЛОВ М.Ю.

WWW.ESA-CONFERENCE.RU